

HyDelta 3

WP5e – Veiligheid - Gasstations

WP-5E2 – Het verbeteren van ventilatie

Status: definitief

Document samenvatting

Corresponderende auteur

Corresponderende auteur	Sander van Woudenberg MSc Tim Sweers BSc
Verbonden aan	Kiwa Technology BV
E-mail adres	sander.van.woudenberg@kiwa.com tim.sweers@kiwa.com

Document historie

Versie	Datum	Auteur	Verbonden aan	Samenvatting van de wijzigingen
1	07/08/2024	Sander van Woudenberg/ Tim Sweers	Kiwa Technology	Eerste versie; concept EAG
2	18/09/2024	Sander van Woudenberg/ Tim Sweers	Kiwa Technology	Tweede versie; commentaren Expert Assessment Group verwerkt
3	24/10/2024	Sander van Woudenberg/ Tim Sweers	Kiwa Technology	Derde versie; commentaren Expert Assessment Group verwerkt, supervisory group review
4	26/11/2024	Sander van Woudenberg/ Tim Sweers	Kiwa Technology	Vierde versie; commentaren supervisory group verwerkt
5	12/12/2024	Sander van Woudenberg/ Tim Sweers	Kiwa Technology	Vijfde versie; finale versie

Verspreidingsniveau

PU	Publiek	X
RE	Beperkt tot <ul style="list-style-type: none"> Project partners inclusief Expert Assessment Group Externe entiteit met wie een geheimhoudingsplicht bestaat 	

Document review

Partner	Naam
Kiwa Technology BV	Rob van Aerde
Westland	Rick den Hartog
Alliander	Peter Verstegen
Stedin	Ricardo Verhoeve, Joris Bronkhorst
Rendo	Roy Scholten
Enexis	Raymond van Hooijdonk, Walter Koppenol
NBNL, Gasunie, Kiwa, DNV, TNO, NEC	HyDelta Supervisory Group

Samenvatting

In Nederland staan bij benadering ongeveer 60.000 gasdrukregelstations. Elk station wordt geplaatst in een behuizing die de technische installatie afschermt van de omgeving. Ventilatie is een mitigerende maatregel voor een operationeel gaslek in een gasdrukregelstation. In Nederland zijn de ventilatie-eisen voor gasdrukregelstations voor aardgas vastgelegd in de NEN1059. Daarin staat in tabel 3 beschreven welke minimale ventilatie vereist is voor het ventileren van de behuizing van een gasdrukregelstation. Tijdens HyDelta 1.0 en 2.0 [1, 2] zijn verschillende experimenten uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ventilatie eigenschappen van de behuizingen in het geval van waterstof distributie. Hierbij is gebruik gemaakt van representatieve behuizingen toegepast door de Nederlandse gasnetbeheerders, waarbij een 1/2m³ kast en een 4m³ kaststation zijn beproefd bij verschillende lekdebieten voor zowel aardgas als waterstof. Daarbij hebben de gekozen lekdebieten deels overlap in grootte. Tijdens deze onderzoeken is aangetoond dat bij het gebruik van waterstof het verbeteren van het ventilatieconcept wenselijk is.

Na overleg met de EAG is gekozen om opnieuw de 1/2m³ kast te gebruiken die ook in eerdere HyDelta projecten is beproefd met als voornaamste reden dat deze kasten het meest gebruikt worden in bestaande gasdistributenetten. Dit biedt tevens als voordeel dat deze kast qua ventilatie goed aan te passen is. Daarnaast zijn er reeds metingen gedaan met deze kast in originele staat (zonder aanpassingen). Deze behuizing heeft een standaard ventilatie van 2% van het vloeroppervlak (bovenventilatie) conform de NEN1059, hetgeen gerelateerd is aan het vloeroppervlak.

Tijdens HyDelta 1.0 en 2.0 experimenten is vastgesteld dat er een verschil is tussen een incident en een operationeel lek. Hierbij is een incident lek een lekkage als gevolg van het bezwijken van onderdelen en een operationeel lek een lekkage die te verwachten is bij normaal gebruik o.a. als gevolg van toegepaste verbindingstechnieken. De ventilatie van een behuizing moet in staat zijn om een operationeel lek adequaat weg te ventileren, hetgeen bij een incident praktisch onmogelijk gaat zijn. Op basis van onderzoek in opdracht van de Nederlandse normcommissie “gasdrukregelstations” is vastgesteld dat een operationeel lek qua grootte overeenkomt met 40 l/u aardgas [3, 4]. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor vervolgonderzoeken naar ventilatie.

Voor waterstof ontstond de vraag in hoeverre de huidige ventilatie voldoende is om een operationeel lek weg te ventileren. Waterstof gedraagt zich anders dan aardgas en heeft andere fysische en chemische eigenschappen, waardoor een lekkage mogelijk andere gevolgen kan hebben. Tijdens HyDelta 2.0 is vastgesteld dat bij eenzelfde voordruk en lekopening een lekdebiet van 125 l/u waterstof ontstaat (waar voor aardgas een lekdebiet van 40 l/u was vastgesteld).

Gasconcentratieingen bij bovengenoemde lekdebieten leiden tot waarden van rond de 3 vol% waterstof in een 1/2m³ kast en tot ongeveer 1 vol% aardgas. De gasconcentratie met waterstof ligt dus dicht bij de onderste brandbaarheidsgrens. In HyDelta 3.0 is daarom gekeken hoe de huidige ventilatie van een gasdrukregelstation aangepast kan worden om in de toekomst te kunnen voldoen voor waterstof, afhankelijk van welk operationeel lek wordt aangenomen.

Hierbij is de ventilatie in een 1/2m³ kast aangepast door het plaatsen van meerdere ventilatieroosters. Met deze aanpassingen en een operationeel lek van 40 l/u aardgas en respectievelijk 125 l/u waterstof zijn vervolgens concentratiemetingen gedaan. Dit leidt tot lagere gasconcentraties in de behuizing. Ook is gekeken naar grotere lekdebieten om te testen hoe robuust de oplossing van het aanpassen van de ventilatie is.

De huidige gasdrukregelstations zijn gebouwd op basis van de NEN1059 en in deze norm staat beschreven dat apparatuur die in een station geplaatst wordt, moet voldoen aan de zonering. Tevens noemt de norm welke ventilatie moet worden toegepast bij de verschillende typen stations. Dit is tevens gezien in de

onderzoeken die zijn uitgevoerd en daarmee zijn de behuizingen van de stations geschikt voor het gebruik met aardgas en zijn aanpassingen van de ventilatie niet nodig.

Het onderzoek met waterstof heeft aangetoond dat door het vergroten van de ventilatieopeningen van een bestaande behuizing de ventilatie verbeterd kan worden waardoor de evenwichtsconcentratie lager uitvalt bij eenzelfde lekkage, zodat deze adequaat kan ventileren voor een toepassing met waterstof. Dit is ook de reden dat vergroten van ventilatie in dit rapport wordt genoemd als een “quick-win”.

Begrippenlijst

Behuizing	opstellingsruimte voor een gasdrukregel- en/of meetinstallatie
Gasdrukregel- en meetstation	geheel van gasdrukregel- en/of meetinstallatie, behuizing, locatie en bijbehorende (elektrische) voorzieningen, begrensd door en inclusief de scheidingsafsluiters.
Kast	behuizing met een inhoud (I _r) kleiner dan of gelijk aan 0,5 m ³ Opmerking 1 bij de term: De kast wordt bij definitie als niet-betreedbaar beschouwd.
Kaststation	behuizing met een inhoud (I _r) groter dan 0,5 m ³ en kleiner dan 15 m ³ Opmerking 1 bij de term: Een kaststation kan wel- of niet-betreedbaar zijn.
Mini-kast	behuizing met een inhoud (I _r) kleiner dan of gelijk aan 0,1 m ³ Opmerking 1 bij de term: De kast wordt bij definitie als niet-betreedbaar beschouwd.
Districtstation (DS)	gasdrukregel- en meetstation voor gasdrukregeling van gas uit hogedrukdistributienet naar een lagedrukdistributienet.
Gasdrukregelinstallatie	inrichting, bevattend alle componenten, inclusief in- en uitlaatleiding tot en met de scheidingsafsluiters, die samen functioneren als gasdrukregeling en/of drukbeveiliging.
Hogedrukafleverstation (HAS)	een gasdrukregel- en/of meetstation, uitpandig opgesteld, van de categorie A7, A8 of A9 volgens de NEN-1059 (2019).
m ³ bij normaal condities (m ³ _n)	hoeveelheid gas die in droge toestand en bij een druk van 101 325 Pa en bij een temperatuur van 273,15 K (0 °C) een volume van 1 m ³ bezit.
Drukregelsysteem	systeem dat ervoor zorg draagt dat de druk in de uitlaatleiding wordt gehandhaafd binnen de vereiste grenzen.
Bovenventilatie/ onderventilatie/ kruisventilatie	Bij het toepassen van bovenventilatie zijn aan de bovenzijde van een behuizing ventilatieopeningen gemaakt waardoor natuurlijke ventilatie kan plaatsvinden. De inhoud van de behuizing kan zo ververst worden. In het geval van onderventilatie zijn aan de onderzijde van de behuizing ventilatieopeningen aangebracht. In het geval van kruisventilatie zijn zowel aan de boven- als onderzijde ventilatieopeningen aangebracht.
Ventilatievoud (Vv)	Het aantal malen dat de lucht van een ruimte wordt ververst.
Ventilatiecapaciteit	Een eenheid waarmee aangegeven wordt wat de verhouding is tussen de verversing van lucht in een ruimte en het volume van deze ruimte bij het beschouwde lekdebiet van de in de ruimte aanwezige gevaarbron.
Druk	Een kracht per oppervlakte eenheid waarbij in het SI systeem wordt gesproken van Pa of bar. Relatieve druk is altijd een gemeten waarde ten opzichte van een referentiewaarde, meestal ten opzichte van de luchtdruk. De relatieve druk kan hoger of lager zijn dan die referentiewaarde, respectievelijk over- en onderdruk. Om het verschil aan te geven wordt wel de letter g (gauge) of a (absolute) achter de eenheid geplaatst, zodat bijvoorbeeld 2 bara overeenkomt met 1 barg.

LFL	Met LFL wordt de onderste brandbaarheidsgrens bedoeld. Onder de onderste brandbaarheidsgrens is er onvoldoende brandstof aanwezig om een verbrandingsreactie in stand te houden. Voor waterstof is de LFL 4 vol% waterstof in lucht, voor aardgas is de LFL 5 vol% aardgas in lucht.
UFL	Met UFL wordt de bovenste brandbaarheidsgrens bedoeld. Boven de bovenste brandbaarheidsgrens is er onvoldoende zuurstof aanwezig om een verbrandingsreactie in stand te houden. Voor waterstof is de UFL 75 vol% waterstof in lucht, voor aardgas is de UFL 15 vol% aardgas in lucht.
Mediaan	De mediaan is de middelste waarde van een groep getallen die gerangschikt wordt volgens grootte. Het is het getal dat exact in het midden ligt zodat 50% van de gerangschikte getallen boven 50% ligt en 50% onder de mediaan.
Behuizingen	Klein type: behuizingen t.b.v. HAS installatie zijn meestal gesitueerd met een inhoud $\leq 0,25 \text{ m}^3$. Medium type: behuizingen t.b.v. DS/AS stations vaak gesitueerd met een inhoud $\leq 0,5 \text{ m}^3$. Groot type behuizingen t.b.v. grotere DS/OS stations vaak gesitueerd met een inhoud $\leq 4 \text{ m}^3$.
Schoepenrooster	Schoepenroosters zorgen voor een voortdurende luchtverversing en luchtafvoer. Door de schoepen kan regen niet naar binnen lopen. Een schoepenrooster is dus geschikt voor buiten, maar kan ook binnen worden gebruikt. Door de schoepen is het effectieve ventilatie oppervlak kleiner dan de openheid van de ventilatieopeningen. Roosters dienen verticaal geplaatst te worden om inregenen te voorkomen.
EAG	Expert Assessment Groep; experts vanuit de Nederlandse gasnetbeheerders

Inhoud

Document samenvatting	2
Samenvatting.....	4
Begrippenlijst.....	6
Het vergroten van ventilatie met ventilatieroosters leidt tot een lagere evenwichtsconcentratie en is een relatief simpele quick-win	9
Verschillende ventilatieconcepten leiden tot relatief kleine verschillen in effectiviteit.....	12
Grotere ventilatieopeningen kunnen grotere lekkages weg ventileren	15
De mate van dekenvorming is bij waterstof meer aanwezig dan bij aardgas	18
Conclusies en aanbevelingen	20
Referenties	22
Bijlage I – Testopstelling en gekozen methode.....	23
Meetpunten en meetapparatuur.....	23
Aanpassen van de behuizing	24
Wind en ventilatie	24
Foto's van de opstellingen	25
Bijlage II – Gebruikte meetapparatuur.....	27
Bijlage III – Lekdebieten en meetmethode	28
Lekdebieten.....	28
Meetmethode	29
Metingen verwerken.....	29
Bijlage IV – Meetresultaten aardgas en waterstof.....	30

Het vergroten van ventilatie met ventilatieroosters leidt tot een lagere evenwichtsconcentratie en is een relatief simpele quick-win

De ventilatie eisen van gasdrukregelstations zijn in Nederland vastgelegd door NEN1059. In deze norm staat in tabel 3 beschreven welk minimale ventilatieoppervlak vereist is voor het ventileren van de behuizing van een gasdrukregelstation. Tijdens HyDelta 1.0 en 2.0 [1] [2] zijn verschillende experimenten uitgevoerd om inzicht te krijgen in de benodigde ventilatie voor waterstof. Hierbij is gebruik gemaakt van representatieve behuizingen voor Nederland, waarbij een 1/2m³ kast en een 4m³ kaststation zijn beproefd voor zowel aardgas als waterstof. Tijdens deze onderzoeken is aangetoond dat bij het gebruik van waterstof, het verbeteren van het ventilatieconcept wenselijk is. Dit is vooral het gevolg van het verschil in fysische eigenschappen tussen aardgas en waterstof.

In HyDelta 3.0 is de vraag geformuleerd welke eenvoudige aanpassingen (met betrekking tot de ventilatie) gemaakt kunnen worden om de ventilatie van een (bestaande) behuizing te verbeteren. Door het plaatsen van een viertal langwerpige roosters in de behuizing voor HyDelta, wordt de ventilatie vergroot van 2% naar bijna 14%. Twee roosters worden aan de voorzijde geplaatst, twee aan de achterzijde. Met het aanbrengen van deze ventilatieroosters is middels experimenten aangetoond dat de ventilatie verbeterd kan worden voor zowel aardgas- als waterstoflekkages.

In de onderstaande foto is te zien hoe de langwerpige ventilatieroosters zijn aangebracht. In dit project is gekozen voor schoepenroosters die inwatering zoveel mogelijk voorkomen.

Figuur 1. Aangepaste behuizing met 4 schoepenroosters, rechts een detail van één van de schoepenroosters

Tijdens eerdere onderzoeken is vastgesteld dat er een duidelijk verschil bestaat tussen een operationeel lek en een incident. De ventilatie van een behuizing moet in staat zijn om een operationeel lek adequaat weg te ventileren, hetgeen bij een incident praktisch onmogelijk is. Op basis van onderzoek in opdracht van de Nederlandse normcommissie is vastgesteld dat een operationeel lek qua grootte overeenkomt met 40 l/u aardgas [4]. Tijdens HyDelta 2.0 is vastgesteld dat bij eenzelfde voordruk en lekopening een lekdebiet van 125 l/u waterstof ontstaat.

Zoals eerder vastgesteld, zijn alle gemeten evenwichtsconcentraties voor de behuizing zonder aanpassingen reeds beneden de onderste brandbaarheids grens, echter kan met het vergroten van de ventilatie, door het toevoegen van ventilatieroosters, een lagere evenwichtsconcentratie bereikt

worden. Hierdoor vindt minder ophoping van gas in een behuizing plaats in het geval van een operationele lekkage waardoor het potentiële risico verlaagd wordt.

Wanneer een operationele lekkage van respectievelijk 40 l/u aardgas en 125 l/u waterstof wordt nagebootst in de behuizing met aangepaste ventilatie, ontstaan lagere evenwichtsconcentraties in de behuizing dan tijdens HyDelta 2.0. In de onderstaande grafiek is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van HyDelta 2.0 (de standaard ventilatie in deze behuizing, 2% bovenventilatie) en de verbeterde ventilatie (toevoegen van vier ventilatieroosters, totaal 14% ventilatie).

Figuur 2. Gasconcentratie (vol%) voor aardgas en waterstof in een ½ m³ kast tijdens HyDelta 2.0 en HyDelta 3.0

In de grafiek is te zien dat zowel voor aardgas als voor waterstof een lagere gemiddelde evenwichtsconcentratie wordt gemeten. Dit is zowel het geval in de behuizing als bij de ventilatieopeningen. In de NEN1059, bijlage E3.3 wordt vermeld dat voor het vaststellen van een niet gevaarlijk gebied (NGG), de gasconcentratie op maximaal 80% van de onderste brandbaarheidsgrens moet zitten voor een niet betreedbare ruimte. In HyDelta 2.0 is te zien dat deze waarde voor waterstof bijna gehaald wordt bij een lekkage van 125 l/u.

Het toevoegen van extra ventilatie is dus een quick-win voor het verlagen van de evenwichtsconcentratie bij een operationele lekkage. Wanneer de metingen nader worden bestudeerd, kan het volgende worden geconcludeerd:

Meetresultaten ½ m³ kast (HyDelta 2.0) – zonder maatregelen

- Bij een lek van 40 l/u aardgas is de maximum gasconcentratie in een ½ m³ kast ongeveer 1 vol%, een mengsel met een lagere concentratie dan de onderste brandbaarheidsgrens¹.
- Bij een vergelijkbaar lek voor waterstof (125 l/u), loopt de concentratie op tot 2,7 vol%, ook dat is minder dan de onderste brandbaarheidsgrens. Direct bij de ventilatieopeningen worden vergelijkbare concentraties gemeten, met 3,2 vol% als lokale, tijdsafhankelijke uitschieter. Op een halve meter afstand van de behuizing is de concentratie in alle gevallen ver onder de brandbaarheidsgrens.

Meetresultaten ½ m³ kast (HyDelta 3.0) – met extra ventilatieopeningen

- Bij een lek van 40 l/u aardgas is de maximum gasconcentratie in een ½ m³ kast kleiner dan 0,5 vol%, een mengsel onder de onderste brandbaarheidsgrens¹.
- Bij een vergelijkbaar lek voor waterstof (125 l/u), loopt de concentratie op tot 1,4 vol%, ook dat is onder de onderste brandbaarheidsgrens. Direct bij de ventilatieopeningen worden veel lagere concentraties gemeten, rond de 0,2 vol%. Op een halve meter afstand van de behuizing is de concentratie in alle gevallen ver onder de brandbaarheidsgrens.

¹ Met definitie zoals toegevoegd in begrippenlijst

Alle gemeten evenwichtsconcentraties voor de behuizing zonder aanpassingen zijn reeds beneden de onderste brandbaarheidsgrens. Alleen kan met het vergroten van de ventilatie door het toevoegen van ventilatieroosters een lagere evenwichtsconcentratie bereikt worden, waardoor minder ophoping van gas plaatsvindt in een behuizing in het geval van een operationele lekkage.

Wanneer een versimpelde berekening wordt gemaakt voor de effectiviteit van de ventilatie, kan het volgende gesteld worden. Een lekkage van 40 l/u leidt in 10 minuten tijd (de duur van het experiment) tot een totaal lekvolume van 6,7 liter aardgas ($10 \text{ [min]}/60 \text{ [min]} \times 40 \text{ [l/u]}$).

Deze hoeveelheid aardgas komt vrij in een behuizing van $\frac{1}{2} \text{ m}^3$. In deze behuizing zit uiteraard ook het gasdrukregelstation zelf, hetgeen ruimte inneemt (van ongeveer 15%). Daarmee neemt het volume, beschikbaar voor lucht (met een beetje aardgas van de lekkage) af tot $0,425 \text{ m}^3$ ($(100 \text{ [%]} - 15 \text{ [%]}) \times 0,5 \text{ (m}^3\text{)}$).

Wanneer nu een vergelijking wordt gemaakt tussen de theoretische maximale gasconcentratie (al het gas blijft hangen in de behuizing) en de gemeten gemiddelde gasconcentratie op basis van HyDelta 2.0 en HyDelta 3.0 resultaten, kan de volgende tabel samengesteld worden;

Tabel 1. De effectiviteit van ventilatie wordt beïnvloed door de beschikbaarheid van ventilatie

Testprogramma	Met/ zonder extra ventilatie	Medium	Lekdebit [l/u]	Theoretisch maximale concentratie [vol%]	Gemeten gemiddelde concentratie [vol%]	Effectiviteit ventilatie [%]
HyDelta 3.0	Met	Aardgas	40	1,57	0,20	87,3%
HyDelta 2.0	Zonder	Aardgas	40	1,57	0,60	63,7%
HyDelta 3.0	Met	Waterstof	125	4,90	0,70	85,7%
HyDelta 2.0	Zonder	Waterstof	125	4,90	2,15	56,1%

Voor zowel aardgas als waterstof kan met deze versimpelde berekening inzichtelijk gemaakt worden dat door het vergroten van het beschikbare ventilatieoppervlak, de ventilatiekarakteristieken voor een $\frac{1}{2} \text{ m}^3$ behuizing verbetert voor zowel aardgas als waterstof.

Verskillende ventilatieconcepten leiden tot relatief kleine verschillen in effectiviteit

Het vorige hoofdstuk leert dat het vergroten van de ventilatie door toevoegen van ventilatieroosters de ventilatie voor een behuizing van een gasdrukregelstation verbeterd kan worden. Ventilatie kan op verschillende manieren worden aangebracht (lees: concepten). In het geval van de $\frac{1}{2}$ m³ kast die centraal staat in dit onderzoek zijn een viertal langwerpige schoepenroosters geïnstalleerd. Twee roosters op circa 10 cm onder de dakrand en twee rooster op circa 10 cm boven de gietijzeren basis aan weerszijde van de behuizing, hetgeen verduidelijkt is in Figuur 3.

Figuur 3. Schematische weergave van de ventilatieroosters in de $\frac{1}{2}$ m³ behuizing (voorzijde). Aan de achterzijde van de behuizing zijn de ventilatieroosters op identieke wijze geplaatst.

Door te variëren met de hoeveelheid open roosters, kunnen verschillende ventilatieconcepten getest worden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen;

- **Boven-ventilatie;** twee additionele roosters aan de bovenkant (ventilatie ~ 8%).
- **Kruis-ventilatie;** twee additionele roosters, maar zo geplaatst dat luchtstroom schuin verloopt. Dit is in de proef getest door aan de voorzijde aan de bovenkant en achter aan de onderkant een rooster te plaatsen (ventilatie ~ 8%).
- **Maximale ventilatie;** vier additionele roosters (ventilatie ~ 14%).

Concluderend kan gesteld worden dat de onderlinge verschillen in de gemeten gasconcentratie ten gevolge van het ventilatiegedrag klein zijn voor zowel aardgas als waterstof. Over de hele linie zorgt het toevoegen van extra ventilatie voor een lagere evenwichtsconcentratie.

Testprocedure

Voor het beproeven van de verschillende ventilatieconcepten is een gestandaardiseerde manier van testen opgezet volgens een testprocedure. Een test wordt gestart met een lekkage van 40 l/u aardgas (respectievelijk 125 l/u waterstof) waarbij de gasconcentratie in en om de behuizing gemeten wordt tot deze stabiliseert. Daarna wordt het lekdebiet steeds verdubbeld en opnieuw gemeten totdat de gemeten gasconcentraties stabiliseren. In totaal wordt het lekdebiet viermaal verdubbeld. Dit leidt tot de volgende testmatrix waarbij in totaal met drie ventilatieconcepten steeds een vijftal lekdebieten worden getest;

Tabel 2. Lekdebieten voor aardgas en waterstof.

	Lekdebiet 1	Lekdebiet 2	Lekdebiet 3	Lekdebiet 4	Lekdebiet 5
Aardgas (m ³ _n /h) *	0,04	0,08	0,16	0,32	0,64
Aardgas (l/u) *	40	80	160	320	640
Aardgas (g/s) *	0,009	0,019	0,037	0,074	0,148
Waterstof (m ³ _n /h) *	0,125	0,250	0,500	1,0	2,0
Waterstof (l/u) *	125	250	500	1000	2000
Waterstof (g/s) *	0,003	0,006	0,012	0,25	0,50

*) afrondingen van getallen en significante cijfers voorbehouden

Wanneer alle bandbreedtes van de gemeten aardgasconcentraties worden geplot voor maximale ventilatie, ontstaat het beeld zoals weergegeven in Figuur 4. In bijlage I en II wordt uitgebreid ingegaan op de testopstelling en de gebruikte meetapparatuur.

Resultaten

Om de resultaten visueel duidelijk en herkenbaar te maken is er voor gekozen om de verschillende metingen in de onderstaande grafiek uit te drukken in een gemiddeld gemeten gasconcentratie met een bandbreedte als maat voor de fluctuaties in gemeten waarden. Deze vereenvoudiging maakt het makkelijker om een vergelijking te maken voor de verschillende ventilatieconcepten.

Figuur 4. Gemiddelde gasconcentratie (vol%) bij verschillende lekdebieten aardgas in een ½ m³ kast

Wanneer Figuur 4 wordt beschouwd, kunnen voor aardgas de volgende voorzichtige conclusies getrokken worden;

1. Alle typen ventilatie laten een stijgende trend zien met een toename in lekdebiet;
2. Bij maximale ventilatie vindt stabilisatie van gemiddelde concentratie boven 0,16 m³(n)/h plaats. Ook valt op dat de bandbreedte kleiner is voor maximale ventilatie, hetgeen duidt op minder ophoping in de behuizing;

3. Bij zowel bovenventilatie en kruisventilatie is de stijgende trend iets steiler dan voor maximale ventilatie, gelet op de gemiddelde concentratie.

Voor maximale ventilatie kan tevens vastgesteld worden dat voor lekkages tot 0,64 m³(n)/h aardgas alle gemiddelde waarden onder de onderste brandbaarheidsgrens blijven. De prestatie van maximale ventilatie is over de hele linie beter dan boven- en kruisventilatie, hetgeen leidt tot lagere gemiddelde concentraties bij eenzelfde lekdebiet. In bijlage IV zijn alle grafieken voor maximale ventilatie, bovenventilatie en kruisventilatie opgenomen. Algemeen kan gesteld worden dat bij lekkages tot 0,32 m³(n)/h aardgas de gemiddelde gasconcentratie onder de onderste brandbaarheidsgrens blijft.

Wanneer op eenzelfde manier als voor aardgas de gemiddeld gemeten gasconcentraties worden geplot voor waterstof met de verschillende ventilatieconcepten, ontstaat het volgende beeld;

Figuur 5. Gemiddelde gasconcentratie (vol%) bij verschillende lekdebieten waterstof in een ½ m³ kast

Wanneer Figuur 5 wordt beschouwd, kunnen voor waterstof de volgende voorzichtige conclusies getrokken worden;

1. Alle typen ventilatie laten een stijgende trend zien met een toename van het lekdebiet; De gemiddelde concentraties zijn hoger in vergelijking met aardgas;
2. Bij maximale ventilatie vindt geen stabilisatie van de gemiddelde concentratie plaats, bij een toenemend lekdebiet neemt ook de gemeten gasconcentratie toe;
3. Bij zowel boven ventilatie en kruisventilatie is een stijgende trend te zien die iets steiler verloopt dan voor maximale ventilatie. Dit duidt op meer ophoping voor deze ventilatieconcepten.

Voor maximale ventilatie kan tevens vastgesteld worden dat voor lekkages tot 0,5 m³(n)/h waterstof alle gemiddelde waarden onder de onderste brandbaarheidsgrens blijven. De prestatie van maximale ventilatie is voor alle lekkages iets beter dan boven- en kruisventilatie, hetgeen leidt tot lagere gemiddelde concentraties bij eenzelfde lekdebiet. In bijlage IV zijn alle grafieken voor maximale ventilatie, boven ventilatie en kruisventilatie opgenomen. Algemeen kan gesteld worden dat bij lekkages tot 0,5 m³(n)/h waterstof de gasconcentratie onder de onderste brandbaarheidsgrens blijft.

Concluderend kan gesteld worden dat het verrassend is dat de onderlinge verschillen in ventilatiegedrag klein zijn voor zowel aardgas als waterstof. Wel zorgt het toevoegen van extra ventilatie voor een lagere evenwichtsconcentratie in deze behuizing en bij de ventilatieopeningen. De overweging om één van de concepten te gebruiken is afhankelijk van het soort behuizing en beoogde veiligheidsmarge.

Grotere ventilatieopeningen kunnen grotere lekkages weg ventileren

Door het aanbrengen van extra ventilatieroosters in de ½ m³ behuizing is gekeken wat de invloed van is op de gemeten gasconcentraties bij verschillende lekdebieten. Door het stapsgewijs verdubbelen van de lekkage vanaf 40 l/u aardgas (respectievelijk 125 l/u waterstof) wordt de stabilisatie van de gasconcentratie in en om de behuizing gemeten. In totaal is zowel voor aardgas als voor waterstof het lekdebiet viermaal verdubbeld.

Er kan gesteld worden dat, onafhankelijk van het type ventilatie, de robuustheid van de ventilatie toeneemt voor zowel aardgas als waterstof lekkages. Het toevoegen van ventilatieroosters aan een ½ m³ behuizing leidt tot het verbeteren van het ventilatiegedrag en kan grotere lekkages adequaat weg ventileren. De effectiviteit kent echter wel een maximum waarbij het toevoegen van meer ventilatie niet leidt tot een lagere evenwichtsconcentratie.

Wanneer de gemiddelde gemeten gasconcentraties voor aardgas en waterstof worden geplot voor verschillende lekdebieten, ontstaan de onderstaande grafieken. In deze grafieken is tevens de onderste brandbaarheids grens voor aardgas (5 vol% LFL) en waterstof (4 vol% LFL) geplot.

Figuur 6. Gemiddelde gasconcentratie (vol%) bij verschillende lekdebieten aardgas in een ½ m³ kast

Figuur 7. Gemiddelde gasconcentratie (vol%) bij verschillende lekdebieten waterstof in een ½ m³ kast

Onafhankelijk van het soort ventilatie (maximale ventilatie, bovenventilatie of kruisventilatie) is de evenwichtsconcentratie lager dan gemeten met de standaard ventilatie zoals beschreven in Figuur 2.

Voor aardgas lekkages kan een lekkage tot 0,32 m³(n)/h nog adequaat weg geventileerd worden met elk type ventilatie, uitgaande van de gekozen vergroting van de ventilatie in deze testen voor dit specifieke type behuizing (½ m³ kast).

Met waterstof is vooral te zien dat de bandbreedte rond de gemiddelde gasconcentratie meer beïnvloed wordt door het type ventilatie. Voor waterstoflekkages kan een lekkage tot $0,25 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ nog adequaat weg geventileerd worden met elk ventilatieconcept, uitgaande van de gekozen vergroting van de ventilatie in deze testen voor dit specifieke type behuizing.

Wanneer enkel gekeken wordt naar de gemiddeld gemeten gasconcentraties (de kruisjes in de staafdiagrammen), zijn de resultaten positiever. In dat geval blijft een aardgaslekkage tot $0,64 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ nog onder de onderste brandbaarheidsgrens terwijl dit voor een waterstoflekkage tot $1,0 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ het geval is.

Wanneer op eenzelfde manier gerekend wordt aan de effectiviteit van ventilatie (zoals eerder gedaan voor een operationeel lekdebiet van 40 l/u aardgas en equivalent 125 l/u waterstof) kan voor alle geteste lekdebieten worden bepaald wat de effectiviteit van de ventilatie is. In de onderstaande grafiek is dit gevisualiseerd voor de testen met maximale ventilatie waarbij het lekdebiet is omgerekend naar energie-inhoud (calorische waarde) zodat aardgas en waterstof beter onderling vergeleken kunnen worden;

Figuur 8. Effectiviteit van ventilatie voor verschillende lekdebieten in een $\frac{1}{2} \text{ m}^3$ kast

De mogelijkheid tot ventileren is afhankelijk van de beschikbaarheid van ventilatie, maar dus ook van de grootte van het lekdebiet. Ook in HyDelta 2.0 is dit aannemelijk gemaakt door het vergelijken van meetresultaten en wiskundige vergelijkingen [2]. Dat betekent echter niet dat de gasconcentratie altijd verder af zal nemen door het toevoegen van ventilatie. Figuur 8 laat vooral zien dat het toevoegen van meer ventilatie niet leidt tot een verbetering van de effectiviteit voor alle lekkages en dat er sprake is van asymptotische gedrag. Daarnaast is met een groter lek de procentuele effectiviteit beter ondanks dat de absolute gemeten gasconcentratie hoger ligt. Bij een kleiner lek zakt de procentuele effectiviteit zelfs wat in. De turbulentie ten gevolge van de grotere lekkage is een belangrijke drijvende kracht bij het ventilatiegedrag omdat deze bijdraagt aan het mengen van het gas met de lucht in de behuizing. Met behoud van impuls en continuïteit van massa zorgt een groter lek voor zijn eigen verdunning en

het aanvoeren van verse lucht. Het totaal beschikbare oppervlak van de ventilatieopeningen alsmede de positie bepalen hoe significant deze bijdrage is. Dit effect is duidelijker voor aardgas dan voor waterstof omdat het grotere dichtheidsverschil met lucht in het geval van waterstof zorgt voor een snelle afname in het behoud van impuls.

Het grijze deel van de lijn voor aardgas is een extrapolatie op basis van alle metingen voor 40 l/u aardgas. Wanneer enkel de gemiddelde waarde van deze meting wordt genomen, volgt deze niet de trendlijn en ligt de effectiviteit hoger (rond de 87%). Deze trendbreuk kan aan de hand van de metingen niet goed verklaard worden.

Hetzelfde gedrag is ook vast te stellen voor kruisventilatie en bovenventilatie, al ligt de effectiviteit hier logischerwijs iets lager door het verschil in beschikbaar ventilatieoppervlak en zorgt recirculatie in de behuizing van een minder duidelijke trend.

Het toevoegen van ventilatieroosters aan een $\frac{1}{2}m^3$ behuizing leidt tot het verbeteren van het ventilatiegedrag en kan grotere lekkages adequaat weg ventileren. Een veelvoud van een operationele lekkage (40 l/u aardgas, respectievelijk 125 l/u waterstof) kan op deze manier geventileerd worden zonder de onderste brandbaarheidsgrens te overschrijden. De effectiviteit kent echter wel een maximum, waarbij het toevoegen van meer ventilatie niet leidt tot een lagere evenwichtsconcentratie.

De mate van dekenvorming is bij waterstof meer aanwezig dan bij aardgas

Zowel voor aardgas als waterstof is aangetoond dat voor de $\frac{1}{2}$ m³ kast kleine verschillen bestaan wanneer eenzelfde lekdebiet wordt vergeleken in een behuizing met verschillende ventilatieconcepten.

Wanneer specifiek wordt ingezoomd op de gasconcentratie opbouw in de behuizing als gevolg van de lekkage, zijn ook interessante conclusies te trekken. In de onderstaande figuur staat de gemiddelde gasconcentratie op drie punten in de behuizing geplot; kast-midden (KM), kast-hoog (KH) en kast-hoog-ventilatie (KHV). Het onderlinge verschil in concentratie tussen KM, KH en KHV is een maat voor hoe goed het gas via de ventilatieroosters weg kan. Waar bij aardgas de verschillen tussen KM (ter hoogte van het gaslek), KH (10 cm onder het dak) en KHV (ter hoogte van de ventilatiesleuf in de dakrand) duidelijk aanwezig zijn, waarbij de aardgasconcentratie direct lager is dan midden in de kast (KM), is dit bij waterstof beduidend minder. Voor waterstof zijn de onderlinge verschillen tussen KH en KHV klein, hetgeen duidt op de vorming van een deken met een uniforme concentratie.

Figuur 9. Gemiddelde gasconcentratie (vol%) bij verschillende lekdebieten aardgas (links) en waterstof (rechts) in een $\frac{1}{2}$ m³ kast

Voor aardgas is ook te zien dat de gasconcentratie onder het dak weer iets oploopt omdat het gas via de ventilatiesleuf in de dakconstructie de behuizing moet verlaten.

De limiterende effecten van een dakconstructie zoals gebruikt in de beproefde $\frac{1}{2}$ m³ behuizing zijn ook gezien in het eerdere HyDelta 2.0 onderzoek. Tijdens HyDelta 2.0 zijn naast experimenten ook simulaties uitgevoerd met eindige elementen methoden (CFD) voor aardgas (0,45 en 3,0 m³(n)/h) en waterstof (0,6 en 6,0 m³(n)/h). Met een veel kleiner ventilatieoppervlak van maar 2% in de dakrand van de behuizing werd in alle gevallen dekenvorming (stratificatie) waargenomen. Hierbij ontstaat een deken met een uniforme concentratie die maar beperkt wordt verdund door toevoer van lucht van buiten de behuizing. Dit effect was voor de simulaties met 0,6 m³(n)/h het kleinste.

De ventilatie van behuizingen voor gasdrukregelstations op aardgas hoeven niet aangepast te worden

Net als voor aardgas, moeten alle behuizingen van huidige gasdrukregelstations voldoen aan de ATEX regelgeving. Het uitgangspunt hierbij is tot op heden altijd geweest dat bij een reguliere lekkage de onderste brandbaarheidsgrens niet overschreden mag worden.

In de normering voor gasdrukregelstations, de NEN1059: 2019 staat op dit moment;

Een gasdrukregelinstallatie is volgens ATEX een secundaire gevarenbron. De installatie moet bij in bedrijfname en tijdens bedrijf technisch gasdicht zijn. De opstellingsruimte van de gasdrukregelinstallatie wordt geclassificeerd als gevarenzone 1, of als gevarenzone 2 indien kan worden aangetoond dat het ventilatievoud van de opstellingsruimte groter is dan 5 h^{-1} (classificatie volgens NEN-EN-IEC 60079-10).

In de behuizing van een gasdrukregelstation wordt bij voldoende ventilatie (meer dan 5x per uur) een zone 2 toegekend volgens de NPR7910, paragraaf 9.4. Dat betekent dat alle apparatuur die in deze zone is geplaatst, daarvoor geschikt moet zijn. Ook betekent dit dat het incidenteel mogelijk kan zijn dat een brandbaar mengsel in de behuizing kan bestaan volgens de definitie van een secundaire gevarenbron. Wanneer de wens bestaat om het regime te verlichten (bijvoorbeeld van een zone 2 classificering naar een NGG (niet gevaarlijk gebied) classificering), moet de ventilatie verbeterd worden.

De huidige gasdrukregelstations zijn gebouwd op basis van de NEN1059. In de norm wordt voor verschillende typen behuizingen voorgeschreven wat de minimale ventilatie moet zijn als percentage van het vloeroppervlak. Tevens wordt in de norm beschreven wat de randvoorwaarden zijn voor het zoneren van de behuizing van een gasdrukregelstation. Hiermee zijn de gasdrukregelstations en de behuizingen van de gasdrukregelstations geschikt voor het gebruik met aardgas en zijn aanpassingen van de ventilatie dus niet nodig.

De basis voor dit onderzoek over ventilatie (en ook eerdere onderzoeken binnen HyDelta) is gericht op het gebruik van waterstof en in hoeverre de huidige ventilatie van een behuizing volstaat voor waterstof. Tijdens deze onderzoeken is getest met veelvoorkomende behuizingen zoals toegepast door Nederlandse netbeheerders. De waarnemingen zijn dat de resultaten voor aardgas en waterstof verschillen als gevolg van het verschil in fysische eigenschappen zoals dichtheid en brandbaarheidsgrenzen.

De onderzoeksresultaten voor het medium aardgas bevestigen dat de huidige eisen afdoende zijn, en dat er geen reden is voor extra maatregelen. Door de andere fysische eigenschappen is dat bij waterstof niet altijd het geval en is extra aandacht hiervoor noodzakelijk. Het toevoegen van additionele ventilatie voor een gasdrukregelstation op waterstof is daarbij een quick-win.

Door het toevoegen van ventilatie wordt het effect van dekenvorming effectiever verkleind voor aardgas in vergelijking met waterstof. De stijgsnelheid van waterstof zal in de onaangepaste kast zorgen voor een (min of meer) stilstaande laag in het bovenste deel van de behuizing, hetgeen bijdraagt aan dekenvorming. Door het toevoegen van ventilatie wordt het effect van dekenvorming bij waterstof effectief verkleind.

Conclusies en aanbevelingen

Tijdens HyDelta 1.0 en 2.0 [1, 2] zijn verschillende experimenten uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ventilatie eigenschappen van een behuizing. Hierbij is gebruik gemaakt van representatieve behuizingen toegepast door de Nederlandse gasnetbeheerders, waarbij een $\frac{1}{2}$ m³ kast en een 4m³ kaststation zijn beproefd bij verschillende lekdebieten voor zowel aardgas als waterstof. Tijdens deze eerdere onderzoeken is aangetoond dat de verbetering van het ventilatieconcept wenselijk is bij het gebruik van waterstof. Dit is vooral het gevolg van het verschil in fysische eigenschappen tussen aardgas en waterstof. Daarnaast is de gebruikte ventilatieopening in een behuizing zoals op dit moment toegepast van invloed op de effectiviteit van de ventilatie.

De ventilatie van een behuizing is een maatregel om de effecten van lekkages te verminderen. In dit onderzoek is gekeken naar een eenvoudige aanpassing voor het verbeteren van de ventilatie in een bestaande behuizing. Door het vergroten van het effectieve ventilatieoppervlak zijn verschillende ventilatie concepten getest voor een $\frac{1}{2}$ m³ kast die veelvuldig wordt toegepast door netbeheerders in bestaande gasdistributienetten.

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- Het vergroten van ventilatie met ventilatieroosters leidt tot een lagere evenwichtsconcentratie en is een relatief simpele quick-win;
- Verschillende ventilatieconcepten leiden tot relatief kleine onderlinge verschillen in effectiviteit;
- Grotere ventilatieopeningen kunnen grotere lekkages weg ventileren met in achtname van de 80% LFL grens volgens de norm (voor niet betreedbare ruimten) voor een NGG (waar werkzaamheden kunnen plaatsvinden). Hierbij wordt elk lekdebiet gelimiteerd door het percentage ventilatie dat wordt toegevoegd in de vorm van additionele ventilatieroosters;
- De mate van dekenvorming is bij waterstof meer aanwezig dan bij aardgas;
- Er zitten grenzen aan de effectiviteit van ventilatie als mitigerende maatregel voor een lekkage. Het toevoegen van extra ventilatie oppervlak kan niet voorkomen dat grote lekkages leiden tot een hoge(re) evenwichtsconcentratie.
- De huidige gasdrukregelstations zijn gebouwd op basis van de NEN1059. In de norm wordt voor verschillende typen ventilatie voorgeschreven wat de minimale ventilatie moet zijn als percentage van het vloeroppervlak. Tevens wordt in de norm beschreven wat de randvoorwaarden zijn voor het zoneren van de behuizing van een gasdrukregelstation. Dit is tevens gezien in de onderzoeken die zijn uitgevoerd en daarmee zijn de behuizingen van de stations geschikt voor het gebruik met aardgas en zijn aanpassingen van de ventilatie niet nodig.

De huidige gasdrukregelstations zijn gebouwd op basis van de NEN1059. In deze norm staat beschreven dat apparatuur die in een gasdrukregelstation geplaatst wordt, moet voldoen qua zonering. Tevens noemt de norm welke ventilatie moet worden toegepast bij de verschillende typen stations. Hiermee zijn de gasdrukregelstations en de behuizingen van de stations geschikt voor het gebruik met aardgas en zijn aanpassingen van de ventilatie dus niet nodig.

Voor toekomstige (pilot)projecten met een gasdrukregelstation op waterstof is het aan te bevelen om het effectieve ventilatieoppervlak te vergroten door middel van additionele ventilatieroosters. Hierbij is één type $\frac{1}{2}$ m³ behuizing en de reeks lekdebieten in dit onderzoek als uitgangspunt gekozen. De

keuze voor het ventilatieconcept en de hoeveelheid additioneel ventilatieoppervlak is afhankelijk van het soort behuizing en de gewenste veiligheidsmarge.

Daarnaast is het aan te bevelen om te kijken naar het soort ventilatieroosters dat wordt toegepast. In dit onderzoek is gewerkt met schoepenroosters, echter elk soort rooster heeft specifieke karakteristieken die van invloed zijn op de effectiviteit van de ventilatie. Dichtere roosters (bijvoorbeeld Y-roosters die het inwerpen van voorwerpen bemoeilijkt) zijn anders geconstrueerd met als gevolg een hogere hydraulische weerstand die de ventilatie mogelijk verslechtert. Bij het aanpassen van een behuizing dient tevens gekeken te worden naar de integriteit van de behuizing. De stevigheid en torsiestijfheid zal verminderen wanneer roosters worden geplaatst in de zijwanden van de behuizing. Mogelijk zullen dus verstevigingen moeten worden aangebracht. Dit is geen onderdeel van het huidige onderzoek geweest maar dient wel te worden meegenomen.

Referenties

- [1] S. van Woudenberg, “HyDelta 1.0 - WP1B Gasstations - Ventilatie,” New Energy Coalition - TKI2020 - HyDelta, 2022.
- [2] S. van Woudenberg, M. van der Laan, “HyDelta 2.0 - D6B.1A/ D6B.1B – Inventarisatie, modellering en experimenten met betrekking tot ventilatie in verschillende typen gasdrukregelstations in het distributie (lagedruk)net in Nederland met aardgas en waterstof,” New Energy Coalition - TKI2022 - HyDelta, 2023.
- [3] N. Vermeltoort, M. van der Laan, “Concentratie metingen in ventilatieopeningen van districtregelstations,” Kiwa Technologie BV, 2022.
- [4] N. Vermeltoort, M. van der Laan, “HFS metingen,” Kiwa Technology, 2022.
- [5] Charlotte Große, Melanie Eyßer, Stefanie Lehmann, Jenny Sammüller, Marco Behnke, Klaus Peters, “Research Project Methane Emission DSO Has Been Completed,” *Energy, Wasser-praxis*, Vols. 5 - 2022, pp. 1 - 8, 2022.
- [6] G. Gaikhorst, O van Uchelen, “Ventilatie in kaststations,” *GAS*, pp. 433 - 441, November 1971.

Bijlage I – Testopstelling en gekozen methode

Zoals al eerder benoemd, kan dit onderzoek het beste gezien worden als een doorontwikkeling van HyDelta 1.0 en 2.0. Hiervoor is in de basis dezelfde testopstelling gebruikt, waardoor de beschrijving ook deels is overgenomen uit de rapportage van HyDelta 1.0 en 2.0.

De testopstelling bestaat uit:

- Gasflessen met waterstof, aardgas en stikstof
- Een gasdrukregelaar en een mass flow controller (MFC).
- Een standaard kast (1/2 m³) met alleen bovenventilatie (~ 2%), geleverd door Enexis. Deze kast is aangepast met een viertal ventilatierooster, type schoepenrooster.
- Een leiding zodat een lek met een uitstroomopening van respectievelijk 0,25 en 0,025 mm² in de behuizing wordt aangebracht. Het lek wordt gepositioneerd in het midden van de kast. De uitstroomopening heeft tevens de mogelijkheid tot het aansluiten van een naaldafsluiter.

Figuur 10. Schematische weergave testopstelling

Meetpunten en meetapparatuur

De aardgas of waterstof concentratie wordt op de volgende punten gemeten:

- In de kast op 4 punten (onder, midden en 2x boven). Het meetpunt “midden” (2), zit 10 cm verwijderd van de uitstroomopening. De meetpunten “onder” (1) en “boven” (3) zitten recht onder en boven het meetpunt “midden”, op 5 cm afstand van maaiveld dan wel de bovenkant van de kast (voor de 1/2m³ kast). Schematisch ziet de opstelling van de meetpunten er als volgt uit;

Figuur 11. Setup van de meetpunten in de testopstelling (1/2m³ kast), zijaanzicht (links) en bovenaanzicht (rechts)

- Direct buiten de kast op 8 punten (punten 5 t/m 12) op de lange zijde van de behuizing bij de ventilatieopeningen, op circa 5 cm van de uiterste linker/rechterzijde. Hiervoor worden de Riken Keiki sensoren gebruikt, 0 – 100 vol% waterstof. Bij de experimenten met aardgas worden de MultiRae sensoren gebruikt. (0-100% LFL en 0-100 vol%).
- Tevens zal de aardgas of waterstof concentratie op 0,5 meter van de behuizing gemeten worden. De twee sensoren (allen MultiRae's) zijn op 1 meter boven grondniveau geplaatst. Deze meters bevatten zowel een ppm-sensor als een LFL-sensor voor waterstof.

Aanpassen van de behuizing

In HyDelta 3.0 is de vraag geformuleerd welke eenvoudige aanpassingen (met betrekking tot de ventilatie) gemaakt kunnen worden om de ventilatie van een (bestaande) behuizing te verbeteren. Na overleg met de EAG is gekozen om opnieuw de ½ m³ kast te gebruiken die ook in eerdere HyDelta projecten is beproefd. Dit biedt als voordeel dat deze kast qua ventilatie goed aan te passen is. Daarnaast zijn er reeds metingen gedaan met deze kast in originele staat (zonder aanpassingen). Deze behuizing heeft een standaard ventilatie van 2% (bovenventilatie), hetgeen gerelateerd is aan het vloeroppervlak.

Voor het opstarten van het traject tot aanpassen van de kast, is contact gezocht met kastenbouwers om te onderzoeken in hoeverre zij deze vraag (al) krijgen vanuit de markt. Kasten zoals gebruikt voor gasdistributie worden immers ook in andere sectoren toegepast. Het plaatsen van meerdere roosters in de zijpanelen van een behuizing wordt regelmatig gedaan voor onder andere waterschappen en toepassingen in elektriciteit (zoals snelladers). Hierbij dient ventilatie vooral om de warmte af te voeren van de apparatuur die in de behuizing staat. Deze overwegingen zijn meegenomen in dit onderzoek.

Door het plaatsen van een viertal langwerpige roosters in de behuizing voor HyDelta, wordt de ventilatie vergroot van 2% naar bijna 14%. Twee roosters worden aan de voorzijde geplaatst, twee aan de achterzijde.

Wind en ventilatie

De wind kan een grote invloed hebben op de experimenten. Tijdens HyDelta 1.0 zijn daarom twee situaties gecreëerd, namelijk een binnensituatie (windstille situatie) en een buitensituatie. Om een windstille situatie te simuleren, wordt het kaststation in een grote tent geplaatst. Daarnaast worden dezelfde serie metingen uitgevoerd op een dag die, naar verwachting, een constante windkracht (van windkracht 2 of 4) heeft om zo de invloed ten gevolge van natuurlijke trek te beperken.

Gedurende HyDelta 2.0 is gekozen om alle experimenten zoveel mogelijk uit te voeren in een windluwe situatie waarbij een grote tent is gebruikt. Ter controle of er daadwerkelijke sprake was van een windluwe (dus niet per definitie: windstille) situatie, is tijdens de metingen gebruik gemaakt van een indicatieve windmeter. Dit betreft een anemometer van merk en Type Skywatch OELE, met een minimaal meetbereik van 0,6 m/s.

Tijdens HyDelta 3.0 is gekozen voor een identieke benadering als in HyDelta 2.0. Alle experimenten zijn zoveel mogelijk in een windluwe situatie uitgevoerd.

Foto's van de opstellingen

Het gasdrukregelstation is in een binnen-/ windluwe situatie getest. Stations staan in de praktijk altijd buiten. Echter, het is de verwachting dat natuurlijke ventilatie op windstille en/ of windluwe momenten minder goed zal functioneren dan wanneer er sprake is van natuurlijk ventilatie door wind. Om windstille en/ of windluwe situaties na te bootsen, is de $1/2\text{m}^3$ kast in een tent geplaatst.

Figuur 12. De $1/2\text{m}^3$ kast in een windluwe situatie

Figuur 13. De inhoud van de $1/2\text{m}^3$ kast

Vanuit een gasfles is respectievelijk aardgas (L-gas) en waterstof met een mass flow controller (MFC) gecontroleerd toegevoegd in de behuizing. Dit gas stroomt uit in het midden van de kast vanuit een lekopening met een oppervlakte van respectievelijk 0,25 en 0,025 mm^2 zoals hierboven beschreven.

Additional informatie over de testopstelling kan gevonden worden in appendix II (meetapparatuur).

Figuur 14. Overzicht van de testopstelling

Figuur 15. De nozzle ten behoeve van het gaslek

Figuur 16. Een van de MFC's voor het doseren van het gas

Figuur 17. De gasflessen voor de toevoer van het gas

Figuur 18. MultiRAE Lite IR Aardgasdetector

Figuur 19. Riken Keiki NP 1000 Waterstofdetector

Bijlage II – Gebruikte meetapparatuur

Tabel 3 – Gebruikte meetapparatuur details

Omschrijving	Fabriek en type	Kiwa-nr
Aardgasdetector	MultiRAE Lite IR	114033
Aardgasdetector	MultiRAE Lite IR	114034
Aardgasdetector	MultiRAE Lite IR	114036
Aardgasdetector	MultiRAE Lite IR	114037
Aardgasdetector	MultiRAE Lite IR	114038
Aardgasdetector	MultiRAE Lite IR	114039
Aardgasdetector	MultiRAE Lite IR	114040
Aardgasdetector	MultiRAE Lite IR	114041
Aardgasdetector	MultiRAE Lite IR	114043
Waterstofdetector	Riken Keiki NP 1000	-
MFC (aardgas/ waterstof)	Bronkhorst, type F-201CV-RAD-22-V	-
MFC (aardgas/ waterstof)	Bronkhorst, type F-203AV-M50-RBD-FF-V	-

Aardgas

- De Multirae hebben een meetbereik van 0 - 100% LFL en 0-100 vol% aardgas).
- De vier Multirae sensoren die zijn gebruikt als meetpunt op grotere afstand (op 0,5 m benedenwinds) van het gasdrukregelstation hebben een meetbereik van 0 - 100% LFL en 0-100 vol% aardgas.

Waterstof

- De Riken Keiki sensoren hebben een meetbereik van 0 – 100 vol% waterstof.
- De vier Multirae sensoren die zijn gebruikt als meetpunt op grotere afstand (op 0,5 m benedenwinds) van het gasdrukregelstation hebben een meetbereik van 0-1000 ppm waterstof. Tevens zijn deze specifieke Multirae sensoren uitgerust met een 0 – 100% LFL sensor voor waterstof.

Bijlage III – Lekdebieten en meetmethode

Lekdebieten

Tijdens HyDelta 1.0 en 2.0 zijn uitgebreide discussies gevoerd over lekopeningen en lekdebieten. In de HyDelta 2.0 rapportage over ventilatie (ref) zijn de gekozen aandachtsgebieden met behulp van een diagram weergegeven. In deze diagrammen is de druk uitgezet tegen het lekdebiet (flow, waardoor het “operating window” wordt gevisualiseerd. Op deze manier is voor zowel aardgas als waterstof duidelijk te zien welk operationele gebied wordt afgedekt voor de veronderstelde lekkages.

Figuur 20. Gekozen lekdebieten HyDelta 1.0 versus HyDelta 2.0 voor aardgas

Figuur 21. Gekozen lekdebieten HyDelta 1.0 versus HyDelta 2.0 voor waterstof

Omdat de interessante lekdebieten zich in dit “window” bevinden, is ook in HyDelta 3.0 naar dit onderzoek gekeken. Op basis van de gepresenteerde gegevens uit de verschillende onderzoeken rondom het gebied van methaanemissie en het eerder genoemde DVGW onderzoek [5] valt op te maken dat de gevonden lekkages in gasdrukregelstations (van 40 l/u aardgas) bij benadering overeenkomen met de kleinste lekkage (0,025 mm²) bij de laagste voorgestelde druk (1 barg). Dit lekdebiet van 40 l/u vormt ook in dit onderzoek een belangrijk gegeven en is gebruikt als vertrekpunt voor het opstellen van de testmatrix.

Hiermee kan tevens veilig gesteld worden dat een reguliere lekkage zoals die voorkomt bij normale bedrijfsomstandigheden is meegenomen in dit testprogramma.

Voor HyDelta 3.0 zijn aardgas lekkages gekozen tussen 40 l/u en 640 l/u. Voor waterstof zijn lekkages gekozen tussen 125 l/u en 2000 l/u. Hierbij liggen de meeste lekkages in het werkgebied van het HyDelta 2.0 onderzoek.

Meetmethode

Om goed inzichtelijk te maken hoe het vergroten van ventilatie de gasconcentratie in een behuizing beïnvloedt, is gekozen voor een aangepaste meetmethode. Hierbij is gekozen om te werken met een realistisch operationeel lekdebiet als vertrekpunt. Hiermee zal de aangepaste behuizing eerst beproefd worden.

Op basis van onderzoek in opdracht van de Nederlandse normcommissie is vastgesteld dat een operationeel lek qua grootte overeenkomt met 40 l/u aardgas [4]. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor vervolgonderzoeken. Tijdens HyDelta 2.0 is tevens vastgesteld dat wanneer bij eenzelfde voordruk en lekopening een lekdebiet van 125 l/u waterstof ontstaat (waar voor aardgas een lekdebiet van 40 l/u was vastgesteld).

Een test zal gestart worden met een lekkage van 40 l/u aardgas (respectievelijk 125 l/u waterstof) waarbij de gasconcentratie in en om de behuizing gemeten zal worden tot deze stabiliseert. Daarna zal het lekdebiet steeds verdubbeld worden en opnieuw worden gemeten totdat de gemeten gasconcentraties stabiliseren. In totaal zal zowel voor aardgas als voor waterstof het lekdebiet viermaal verdubbeld worden. Dit leidt tot de volgende testmatrix.

Tabel 4. Lekdebieten voor aardgas en waterstof.

	Lekdebiet 1	Lekdebiet 2	Lekdebiet 3	Lekdebiet 4	Lekdebiet 5
Aardgas (m³_n/h) *	0,04	0,08	0,16	0,32	0,64
Aardgas (g/s) *	0,009	0,019	0,037	0,074	0,148
Waterstof (m³_n/h) *	0,125	0,250	0,500	1,0	2,0
Waterstof (g/s) *	0,003	0,006	0,012	0,25	0,50

**) afrondingen van getallen en significante cijfers voorbehouden*

De rol van verbeterde ventilatie is aan de hand van bovenstaande matrix beproefd waarbij maximale ventilatie (boven- en onderventilatie), bovenventilatie en kruisventilatie is getest. In alle gevallen is de standaard ventilatie van 2% intact gebleven.

Met het oog op de praktische haalbaarheid van het instellen van het lekdebiet met behulp van een MFC zijn afrondingen en significante cijfers in deze tabellen voorbehouden.

Metingen verwerken

Om hierbij de rol van externe factoren te minimaliseren, is ervoor gekozen om de staafdiagrammen te rapporteren met gemiddelde waarden. Deze waarden zijn een representatie van de instantane metingen over tijdsspanne tussen 1 minuut en 10 minuten. Vervolgens is in de staafdiagrammen gebruik gemaakt van foutbalken voor het inzichtelijk maken van de minimale en de maximale gemeten concentratie. De lengte van de foutenbalk geeft per meetpunt aan wat de bandbreedte van de gemeten concentraties tijdens het experiment. Met deze spreiding kan de lezer zien wat het effect is van de externe invloeden (zoals wind/ natuurlijke trek). Op deze manier kunnen metingen in één oogopslag met elkaar vergeleken worden.

Bijlage IV – Meetresultaten aardgas en waterstof

VLL	Voor-laag-links
VLR	Voor-laag-rechts
ALL	Achter-laag-links
ALR	Achter-laag-rechts
VHL	Voor-hoog-links
VHR	Voor-hoog-rechts
AHL	Achter-hoog-links
AHR	Achter-hoog-rechts

x												
kortste afstand nozzle tot ingang sample sensor [mm]												
	in kast midden (gas MFC)	Kast Hoog rechts	Kast Hoog Links	Voor Laag Links	Voor Laag Rechts	Achter Laag links	Achter Laag rechts	Voor Hoog Links	Voor Hoog Rechts	Achter Hoog Links	Achter Hoog Rechts	
x [mm]	KL	KM	KH	KHV	VLL	VLR	ALL	ALR	VHL	VHR	AHL	AHR
	325	193	705	760	346	324	407	389	704	694	736	726

Aardgas meetresultaten – maximale ventilatie, bovenventilatie en kruisventilatie

Aardgas												
Max ventilatie												
	KL	KM	KH	KHV	VLL	VLR	ALL	ALR	VHL	VHR	AHL	AHR
max 0.64 m ³ /h	1,0%	3,4%	1,5%	3,4%	1,4%	1,1%	1,0%	0,7%	3,3%	3,2%	3,6%	3,5%
min 0.64 m ³ /h	0,4%	2,9%	1,0%	2,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	2,4%	2,2%	0,4%
max 0.32 m ³ /h	0,5%	2,4%	0,6%	1,7%	1,1%	0,7%	1,0%	0,6%	2,8%	2,0%	2,5%	1,6%
min 0.32 m ³ /h	0,2%	2,1%	0,2%	1,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,7%	1,6%	0,4%
max 0.16 m ³ /h	0,4%	2,8%	0,6%	0,9%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	2,5%	0,9%	1,1%
min 0.16 m ³ /h	0,2%	2,5%	0,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,7%	0,5%	0,4%
max 0.08 m ³ /h	0,1%	2,4%	0,1%	0,6%	0,0%	0,1%	0,4%	0,0%	0,8%	0,4%	1,8%	1,0%
min 0.08 m ³ /h	0,1%	2,2%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,5%	0,3%	0,3%
max 0.04 m ³ /h	0,2%	2,7%	0,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,4%	0,4%
min 0.04 m ³ /h	0,1%	2,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%

Aardgas												
Bovenventilatie												
	KL	KM	KH	KHV	VLL	VLR	ALL	ALR	VHL	VHR	AHL	AHR
max 0.64 m ³ /h	1,1%	6,2%	3,4%	5,8%	4,4%	5,4%	4,9%	5,3%	4,0%	3,2%	4,7%	3,1%
min 0.64 m ³ /h	0,0%	5,0%	2,0%	4,0%	1,9%	2,8%	2,6%	3,2%	2,0%	1,9%	4,0%	1,5%
max 0.32 m ³ /h	0,3%	3,4%	1,5%	3,2%	3,7%	1,9%	4,2%	2,5%	3,5%	1,0%	3,3%	3,0%
min 0.32 m ³ /h	0,1%	2,8%	0,9%	2,4%	1,9%	0,4%	1,9%	0,7%	0,7%	0,1%	1,0%	0,5%
max 0.16 m ³ /h	0,2%	2,1%	1,5%	1,9%	2,9%	1,3%	3,6%	2,2%	0,4%	0,2%	1,7%	1,9%
min 0.16 m ³ /h	0,1%	1,4%	0,1%	0,9%	0,8%	0,5%	0,5%	0,8%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%
max 0.08 m ³ /h	0,3%	1,4%	0,2%	1,0%	1,6%	0,6%	1,0%	1,0%	0,2%	0,3%	0,5%	0,2%
min 0.08 m ³ /h	0,2%	1,3%	0,1%	0,7%	0,6%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,3%	0,0%
max 0.04 m ³ /h	0,3%	1,1%	0,1%	0,5%	0,9%	0,4%	1,4%	0,5%	0,2%	0,1%	0,4%	0,1%
min 0.04 m ³ /h	0,1%	0,9%	0,0%	0,3%	0,1%	0,1%	0,4%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%

Aardgas												
Kruisventilatie												
	KL	KM	KH	KHV	VLL	VLR	ALL	ALR	VHL	VHR	AHL	AHR
max 0.64 m ³ /h	1,0%	5,3%	3,4%	5,1%	5,0%	5,1%	4,8%	5,2%	1,8%	3,4%	3,9%	0,7%
min 0.64 m ³ /h	0,4%	5,3%	2,9%	4,0%	2,5%	4,2%	2,2%	3,4%	0,2%	1,9%	3,5%	0,0%
max 0.32 m ³ /h	0,8%	3,2%	1,8%	3,1%	3,5%	3,1%	3,1%	3,3%	2,9%	1,2%	4,0%	1,6%
min 0.32 m ³ /h	0,2%	2,0%	0,8%	1,8%	2,1%	1,8%	1,7%	1,3%	0,1%	1,4%	0,0%	1,1%
max 0.16 m ³ /h	0,6%	1,6%	0,6%	1,4%	2,7%	1,4%	2,8%	1,6%	0,6%	1,3%	0,4%	1,8%
min 0.16 m ³ /h	0,2%	1,3%	0,3%	1,0%	1,1%	0,6%	1,4%	0,6%	0,1%	0,2%	0,7%	0,0%
max 0.08 m ³ /h	0,4%	1,4%	0,2%	0,9%	1,5%	0,9%	1,3%	0,9%	0,2%	0,4%	0,7%	0,4%
min 0.08 m ³ /h	0,3%	1,0%	0,1%	0,5%	0,8%	0,4%	0,6%	0,4%	0,1%	0,2%	0,4%	0,0%
max 0.04 m ³ /h	0,1%	1,1%	0,0%	0,3%	0,2%	0,4%	0,5%	0,4%	0,2%	0,1%	0,3%	0,1%
min 0.04 m ³ /h	0,1%	0,9%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,2%

Waterstof meetresultaten – maximale ventilatie, bovenventilatie en kruisventilatie

VLL	Voor-laag-links
VLR	Voor-laag-rechts
ALL	Achter-laag-links
ALR	Achter-laag-rechts
VHL	Voor-hoog-links
VHR	Voor-hoog-rechts
AHL	Achter-hoog-links
AHR	Achter-hoog-rechts

x												
kortste afstand nozzel tot ingang sample sensor [mm]												
	in kast midden laag	in kast hoog	Kast Hoog Ventilatie	Voor Laag Links	Voor Laag Rechts	Achter Laag links	Achter Laag rechts	Voor Hoog Links	Voor Hoog Rechts	Achter Hoog Links	Achter Hoog Rechts	
x [mm]	KL	KH	KHV	VLL	VLR	ALL	ALR	VHL	VHR	AHL	AHR	
	325	193	705	760	346	324	407	389	704	684	736	726

Waterstof													
Mix ventilatie													
	KL	KM	KH	KHV	VLL	VLR	ALL	ALR	VHL	VHR	AHL	AHR	Average
max 2.100 m ³ /h	0,0%	7,9%	6,5%	6,3%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	6,2%	6,4%	6,0%	6,0%	5,7%
min 2.100 m ³ /h	0,0%	7,4%	6,3%	5,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	3,0%	4,2%	3,4%	3,0%	4,2%
max 1.000 m ³ /h	0,0%	6,8%	4,6%	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	4,3%	4,1%	4,0%	4,0%
min 1.000 m ³ /h	0,0%	5,8%	4,0%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	3,6%	0,5%	0,0%	2,5%
max 0.500 m ³ /h	0,0%	6,9%	3,1%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	2,6%	1,9%	2,6%	2,8%
min 0.500 m ³ /h	0,0%	6,0%	1,9%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,6%	1,3%	0,3%	1,6%
max 0.250 m ³ /h	0,0%	7,0%	2,2%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	1,7%	1,2%	1,1%	2,1%
min 0.250 m ³ /h	0,0%	5,9%	1,2%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	1,0%
max 0.125 m ³ /h	0,0%	7,1%	1,4%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,5%	0,7%	0,9%	1,5%
min 0.125 m ³ /h	0,0%	5,9%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%

Waterstof													
bovenventilatie													
	KL	KM	KH	KHV	VLL	VLR	ALL	ALR	VHL	VHR	AHL	AHR	Average
max 2.100 m ³ /h	0,0%	9,1%	9,4%	9,1%	0,2%	0,6%	0,8%	0,8%	5,5%	8,1%	8,3%	9,4%	5,1%
min 2.100 m ³ /h	0,0%	8,2%	8,6%	8,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	1,2%	2,4%	1,9%	7,0%	3,2%
max 1.000 m ³ /h	0,0%	5,7%	6,5%	6,5%	0,1%	0,6%	0,6%	0,2%	5,2%	6,9%	3,8%	6,3%	3,3%
min 1.000 m ³ /h	0,0%	5,1%	3,4%	4,6%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	2,7%	2,1%	0,4%	4,2%	1,9%
max 0.500 m ³ /h	0,0%	4,3%	4,9%	4,4%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	3,0%	4,3%	3,7%	4,7%	2,5%
min 0.500 m ³ /h	0,0%	3,7%	2,8%	2,5%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	1,0%	0,6%	0,5%	2,7%	1,2%
max 0.250 m ³ /h	0,0%	3,0%	3,2%	2,6%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	2,3%	2,7%	1,9%	2,2%	1,5%
min 0.250 m ³ /h	0,0%	2,0%	2,8%	2,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	1,0%	0,9%	0,3%	0,9%	0,9%
max 0.125 m ³ /h	0,0%	3,7%	1,9%	1,5%	0,2%	0,4%	0,3%	0,3%	1,1%	1,0%	1,4%	1,4%	1,1%
min 0.125 m ³ /h	0,0%	2,8%	1,0%	0,8%	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,4%	0,5%

Waterstof													
kruisventilatie													
	KL	KM	KH	KHV	VLL	VLR	ALL	ALR	VHL	VHR	AHL	AHR	Average
max 2.100 m ³ /h	0,0%	9,9%	8,1%	7,8%	0,2%	1,2%	0,1%	0,0%	8,0%	8,1%	7,9%	7,9%	4,9%
min 2.100 m ³ /h	0,0%	8,9%	7,7%	7,2%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	6,0%	5,3%	7,5%	7,6%	4,2%
max 1.000 m ³ /h	0,0%	6,8%	5,5%	5,1%	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	5,4%	5,3%	5,5%	5,5%	3,3%
min 1.000 m ³ /h	0,0%	5,9%	4,9%	4,6%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	1,7%	5,0%	5,1%	2,5%	2,5%
max 0.500 m ³ /h	0,0%	4,1%	3,9%	3,4%	0,3%	0,4%	0,2%	0,4%	3,2%	3,8%	3,6%	3,8%	2,3%
min 0.500 m ³ /h	0,0%	3,3%	1,8%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,5%	2,5%	3,0%	1,2%	1,2%
max 0.250 m ³ /h	0,0%	3,8%	2,8%	2,5%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	2,8%	2,6%	2,6%	2,7%	1,6%
min 0.250 m ³ /h	0,0%	2,6%	1,6%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,3%	2,2%	1,4%	0,8%	1,1%
max 0.125 m ³ /h	0,0%	4,2%	1,9%	1,6%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	1,3%	1,3%	1,3%	1,7%	1,1%
min 0.125 m ³ /h	0,0%	3,3%	0,5%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	1,2%	1,1%	0,6%	0,6%

